

La imagen y la descripción del plato como elementos diferenciadores en el diseño de una carta de restaurante¹

The image and description of the dish as differentiating elements in the design of a restaurant menú

María Elena Guerrero Salazar²

Universidad Técnica del Norte

meguerreros@utn.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-0506-7509>

Álvaro Napoleón Medina Villacreses

Universidad Técnica del Norte

anmedinav@utn.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-6396-1026>

Iván Santiago Galarza Cachiguango

Universidad Técnica del Norte

isgalarzac@utn.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-1071-2584>

Abstract

Menu engineering is a management and marketing strategy that allows to analyze the profitability of a restaurant. Within the engineering many topics are covered and one of them is the menu design. The objective of this research is to demonstrate the importance of the image and description of a dish in the design of a menu, which have not been studied much by researchers, possibly because they are not considered relevant. The postulates reviewed have been carried out in countries such as the United States and the Middle East, which are governed by cultures different from the Ecuadorian culture. The type of research is descriptive and inferential statistics are used for data verification. Surveys were made to 55 people from the city of Guayaquil (Coastal region) and the city of Tulcán (Sierra region), and later it was tested by means of the Chi-square statistic and Cramer's V. The result was the acceptance of the null hypothesis, which corroborates that both the image and the description of the

Resumen

La ingeniería de menú es una estrategia de gestión y marketing que permite analizar la rentabilidad de un restaurant. Dentro de la ingeniería se abarcan muchos temas y uno de ellos es el diseño del menú. El objetivo de esta investigación es evidenciar la importancia que tiene la imagen y la descripción de un plato en el diseño de un menú carta, los mismos que no han sido muy estudiados por los investigadores, posiblemente por no ser considerados de relevancia. Los postulados revisados se han realizado en países como Estados Unidos y del medio oriente, los mismos que están regidos por culturas diferentes a la cultura ecuatoriana. El tipo de investigación es descriptivo y se utiliza estadística inferencial para la comprobación de datos. Se efectuaron encuestas a 55 personas de la ciudad de Guayaquil (región Costa) y de la ciudad de Tulcán (región Sierra), y posteriormente se comprobó mediante el estadístico Chi cuadrado y la V de Cramer. obteniendo como resultado la aceptación de las hipótesis nulas, las mismas que

¹ Marzo 10, 2022

² correo personal: maelguerrero21@gmail.com

dish are associated to the consumer's purchase decision.

corroboran que tanto la imagen como la descripción del plato están asociadas a la decisión de compra del consumidor.

Keywords: Engineering; design; restaurant; image; description.

Palabras clave: Ingeniería, diseño, restaurant, imagen, descripción.

1. INTRODUCCIÓN

La Ingeniería de menús es una herramienta que sirve para analizar y diseñar la carta de un restaurante con el objetivo de maximizar la rentabilidad del mismo. Para analizar el menú las diversas investigaciones abarcan sobre la planificación del menú, el precio del menú, el diseño del menú y el análisis del menú (Ozdemir & Caliskan, 2014)

Analizar el diseño del menú es enfocarse en el elemento principal que es la carta donde se detallaran los productos que se expende en un restaurant. Para ello, se debe de seguir una serie de procedimientos en la elaboración de la carta, de tal manera que, al momento de la elección, simplifique la toma de decisión del consumidor al elegir el producto que satisfaga sus necesidades.

La carta del menú es considerada como una herramienta esencial de marketing y comunicación en la industria de restauración. Aunque para Durón (2011) el menú incide en el establecimiento de los objetivos de carácter secundario al enfocarse en la misión y visión de cada organización. En el estudio de varias investigaciones de diversos autores mencionan que la carta del menú es de vital importancia para atraer la atención del cliente sobre los productos que se ofertan en un restaurant y así mejorar las ventas.

La mayoría de investigaciones realizadas son en Estados Unidos y en países del oriente pero no existen estudios que mencionen acerca de pruebas o experimentaciones sobre el diseño del menú en Latinoamérica, específicamente en Ecuador, se debe considerar que la cultura afecta en cierto modo el desenvolvimiento del individuo, es la reguladora de la conducta (Páramo, 2017), por tal motivo se realiza la investigación para analizar la preferencia sobre elementos del menú por parte de los consumidores ecuatorianos.

2. POSTULADOS

Hablar sobre diseño del menú es referirse a las estrategias que utilizan los restaurantes para atraer a los clientes e incitarlos al consumo de productos mediante la elaboración de una carta atractiva y novedosa que convenza al cliente que se le está ofertando no solo un producto sino también beneficios incluidos. Esto se logra mediante principios psicológicos que permiten dirigir la atención del cliente hacia los productos que el restaurante quiere ofertar y poder elevar de esta manera sus ventas.

La carta del menú es la presentación de un restaurante ante el consumidor, quizás sea posiblemente el alma del restaurante (Mifli, 2001), por ello el diseño debe contar con los elementos adecuados para atraer a los clientes. Cabe recalcar que el cliente antes de observar la carta se fija en otros factores importantes como la ambientación y la presentación del lugar (fachada) según lo expresa Durón (2011), es decir que el restaurant debe cumplir con ciertas expectativas para que el comensal este interesado y tenga buena disposición en conocer los productos que se expenden.

Existen varios elementos que juegan un papel importante para lograr la satisfacción del cliente como lo menciona Verma et al. (1999) los atributos del producto cubren elementos tangibles como la apariencia de los empleados, el diseño del edificio, el nivel de limpieza, la variedad de marcas e impresos materiales, pero este artículo se enfoca en analizar cuáles son los elementos de mayor relevancia (diferenciadores) que observa el cliente en la carta de un restaurant.

La carta del menú es un factor clave para atraer y satisfacer a los clientes y afectar ya sea de manera positiva o negativa el desempeño de los restaurantes, este ha ganado atención académica por parte de los investigadores. Los previos estudios sobre el menú abarcan la planificación del menú, el precio del menú, el diseño del menú y el análisis del menú (Ozdemir & Caliskan, 2014).

Los diversos postulados que se revisaron fueron acerca del diseño del menú entre los que se encuentra Reynolds et al. (2005) quien expresa que existe poca evidencia empírica que respalde que el diseño del menú afecta la respuesta del consumidor al momento de elegir un producto, debido a la investigación que realizaron los autores Bowen & Morris (1995) ya que sus resultados indicaban que el diseño del menú no influye en gran medida en la venta de artículos seleccionados.

Por su parte Choi et al. (2010) asevera que el proceso de diseño de una tarjeta de menú es fundamental, y forma parte de una estrategia que describe cómo elegir un elemento y luego colocarlo en el lugar correcto en el menú. Además Litsikas (1996) acota que los consumidores juzgan el producto sobre la base de la apariencia del menú, ellos esperan colores y acabados de alta calidad.

El estudio de Yang (2012) indica que para diseñar un menú, los diseñadores se han basado en fundamentos psicológicos como el color en el diseño, la ubicación del diseño basado en la atención, en las secuencias de los movimientos de los ojos del consumidor al momento de leer un menú y la estrategia de precios. El enfoque de Burnkrant & Cousineau (1975) trata sobre los mensajes sutiles que se captan durante el proceso de decisión del consumidor.

Otros teóricos aseveran que la información de precios es un factor influyente al momento de adquirir un producto (Slovic, 1995). Si bien es cierto que el precio en la carta influye

en el momento decisivo de la compra, para llegar a este punto el cliente debe primero estar motivado (Colet & Polío, 2014) de manera visual y seguro de que el producto a adquirir cumple con sus expectativas versus el valor que va a cancelar.

(Cerci & Koyluoglu, 2020) menciona en sus estudios el método eye-tracking o seguimiento ocular. Según la inspección visual del mapa de calor menciona que el área donde se concentra la mirada del individuo es en la mitad superior del anuncio, donde se encuentra el nombre de la marca y el logotipo de la empresa, seguido que las áreas media inferior y media derecha de la foto se intensificaron. Por lo que se puede deducir que a los clientes les atrae ver imágenes.

El estudio de (Verma et al., 1999) abre debate acerca de la importancia que tienen las imágenes para los hablantes de idioma español, inglés y japonés. Por su parte (Mathe-Soulek, 2016) señala que las descripciones de los productos en los menús son una de las primeras señales que dan forma a las expectativas del consumidor sobre la calidad y el sabor de los alimentos. Estas descripciones son un mecanismo de apoyo si el consumidor nunca ha pedido un artículo, por ello la necesidad de comprender cómo la estructura de una descripción puede afectar las expectativas del consumidor. (Choi et al., 2010)

En sus estudios (McCall & Lynn, 2008) ratifican que las descripciones complejas conducen a una mayor percepción de la calidad, las expectativas de precios y las intenciones de compra. Según (Restaurants USA, 2000) la ubicación de los elementos del menú, los figuras y las descripciones de los elementos envían mensajes subliminales sobre lo que desea que pidan los clientes.

No existe vasta información sobre estos últimos estudios a nivel internacional, pero es la antesala para conducir esta investigación sobre la importancia de las imágenes del plato en el diseño del menú, ya que estos mensajes figuras tratan de comunicar a los clientes sobre los productos que se expenden en un restaurant y así poder aumentar los pedidos. Cabe recalcar que estas imágenes deben captar la atención del cliente, para ellos estas imágenes deben ser eficientes y reales para que puedan mantenerse vivas en la mente del consumidor (Martínez Bouza, 2011).

Basado en lo antes expuesto se crearon las siguientes hipótesis:

Hipótesis nula1: H_0 = la carta de restaurante que tiene incluido imágenes y color, no está asociada con la decisión de compra.

Hipótesis alternativa1: H_1 = la carta de restaurante que tiene incluido imágenes y color, está asociada con la decisión de compra.

Hipótesis nula2: H_0 = la carta de restaurante que tiene incluida la descripción del plato, no está asociada con la decisión de compra.

Hipótesis alternativa2: H_1 = la carta de restaurante que tiene incluida la descripción del plato, está asociada con la decisión de compra.

Estas hipótesis serán evaluadas mediante estadístico Chi Cuadrado y la prueba de Fisher.

3. METODOLOGÍA

La metodología aplicada está basada en el enfoque mixto. El tipo de investigación es descriptivo, ya que se trata de verificar la importancia que el cliente le otorga a la imagen del plato y a la descripción del mismo en el diseño de un menú entre otros elementos descritos, debido a que los postulados investigados no toman en cuenta estos elementos importantes en la carta. Además, se utiliza el estadístico inferencial chi cuadrado y la prueba de Fisher.

Se utilizó la técnica de recolección de datos como es la encuesta. Se realizó la encuesta a una muestra de 55 personas en Ecuador, concretamente en la de la ciudad de Guayaquil – región costa (fueron seleccionados estudiantes y docentes de la carrera de Licenciatura en Gastronomía de la Universidad de Guayaquil) y 55 personas de la ciudad Tulcán - región sierra (se seleccionó personas que han visitado restaurantes que poseen cartas de menú).

Se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas vía online, con la finalidad de corroborar las hipótesis planteadas en la investigación, por ello las preguntas son en base a analizar la preferencia del consumidor ecuatoriano por ciertos elementos del menú como son la imagen y la descripción detallada. del plato.

4. RESULTADOS

Según los resultados obtenidos de las encuestas en la ciudad de Guayaquil y Tulcán se consultó lo siguiente: ¿Cuándo a usted le dan la carta en un restaurant?, ¿qué es lo primero que observa? Se obtiene como respuesta que el 32.7% de encuestados en Guayaquil y el 30.9% en Tulcán, lo primero que observan son las imágenes de los platos (*ver figura 1 y 2*), como segunda opción son los precios y como tercera opción son las descripciones de los platos en Guayaquil mientras que, en Tulcán se fijan tanto en la imagen del plato como la descripción del mismo.

Figura 1.
Lo primero que observa el cliente, Guayaquil.

Descripción	Recuento	Porcentaje
Material de la carta	4	7.3%
Logotipo de la empresa	1	1.8%
Colores del diseño	1	1.8%
Descripción de los platos	15	27.3%
Imágenes de los platos	18	32.7%
Precios de los platos	16	29.1%
Total	55	100%

Figura 2.
Lo primero que observa el cliente, Tulcán.

Descripción	Recuento	Porcentaje
Material de la carta	5	9.1%
Logotipo de la empresa	4	7.3%
Colores del diseño	6	10.9%
Descripción de los platos	17	30.9%
Imágenes de los platos	17	30.9%
Precios de los platos	6	10.9%
Total	55	100%

Como se puede observar en la figura 1 y 2, la imagen y la descripción de los platos son los primeros elementos considerados por los consumidores al ver el menú. Para corroborar si estos elementos influyen en la decisión de compra se realiza la siguiente pregunta: ¿Para decidirse por la compra de un plato que se encuentra en la carta, usted se fija en? En la ciudad de Guayaquil indican que el 38.2% de consumidores verifican la descripción del plato y el otro 38.2% el precio del producto que van a consumir. (ver figura 3) En la ciudad de Tulcán se eleva el porcentaje a 40% de los clientes que verifican primero la descripción del plato antes de comprar. (ver figura 4)

Figura 3.
Decisión al comprar el plato. Guayaquil.

Descripción	Recuento	Porcentaje
Precios	21	38.2 %
La imagen atractiva del plato	10	18.2 %
Descripción detallada del plato	21	38.2 %
Variedad de ingredientes	3	5.4 %
Total	55	100%

Figura 4.
Decisión al comprar el plato. Tulcán. Guayaquil.

Descripción	Recuento	Porcentaje
Precios	21	38.2 %
La imagen atractiva del plato	7	12.7 %
Descripción detallada del plato	22	40 %
Variedad de ingredientes	5	9.1 %
Total	55	100%

En las figuras anteriores (3 y 4) se verifica que los clientes de Guayaquil y Tulcán observan las imágenes y descripciones del plato antes de la compra y para decidirse

además se fijan en el precio. Con la pregunta ¿Le parecería atractiva una carta que no lleve en su diseño imágenes de los platos?, se obtuvo que el 78.2% de encuestados en la ciudad de Guayaquil no consideran atractivo una carta sin imágenes (ver figura 5), mientras que en la ciudad de Tulcán fue más del 90.9 % (ver figura 6)

Figura 5.

¿La carta es atractiva sin imágenes? Guayaquil.

Descripción	Recuento	Porcentaje
Si	12	21.8%
No	43	78.2%
Total	55	100%

Figura 6.

¿La carta es atractiva sin imágenes? Tulcán.

Descripción	Recuento	Porcentaje
Si	5	9.1 %
No	50	90.9 %
Total	55	100%

En la figura 5 y 6 se verifica que la imagen es un elemento importante para el cliente por ello se realizó la siguiente pregunta para denotar dicha importancia: ¿Cree usted que la imagen de los platos es importante en el diseño del menú? se obtuvo que para el 92.7% de encuestados en la ciudad de Guayaquil (ver figura 7) y el 100% de los encuestados de la ciudad de Tulcán (ver figura 8) es importante la imagen en el diseño del menú.

Figura 7.

Importancia de la imagen en el diseño (menú). Guayaquil.

Descripción	Recuento	Porcentaje
Si	51	92.7 %
No	4	7.3 %
Total	55	100%

Figura 8.

Importancia de la imagen en el diseño (menú). Tulcán.

Descripción	Recuento	Porcentaje
Si	55	100 %
No	0	0 %
Total	55	100%

Debido a que son pocos los estudios que se realizan con referente a las imágenes en el diseño del menú, se realizó una pregunta donde se mostró dos cartas de un menú (figura 9) y se efectuó la siguiente pregunta: Entre estas dos cartas. Seleccione la que más le llama la atención. Como respuesta se obtuvo que el 87.3 % de encuestados de la ciudad de Guayaquil (*ver figura 10*) y el 92.7 % de la ciudad de Tulcán (*ver figura 11*) prefieren las cartas con imágenes y a color. Con esto se puede verificar que el color llama la atención además de la imagen.

Figura 9.

Dos opciones de diseño de una carta. Fuente: Menús de una cafetería y del Restobar The Grill House en Ecuador

Figura 10.

Elección entre dos cartas de menú. Guayaquil.

Descripción	Recuento	Porcentaje
Carta con imagen y a color	48	87.3 %
Carta sin imagen y a un solo color (negro)	7	12.7 %
Total	55	100%

Figura 11.

Elección entre dos cartas de menú. Tulcán.

Descripción	Recuento	%
Carta con imagen y a color	51	92.7 %
Carta sin imagen y a un solo color (negro)	4	7.3 %
Total	55	100%

Con ello se demuestra que es mucho más llamativa visualmente una carta con imagen a color sobre una carta que a blanco y negro y que no tiene imágenes, además se verifico que tan importante además de la imagen es la descripción del plato, con la siguiente pregunta realizada: ¿Usted prefiere que la descripción de los platos al momento de leer la carta, sea ? Completa, resumida o prefería que el mesero le mencione la oferta de la casa. el 58.2% de los consumidores en la ciudad de Guayaquil (*ver figura 12*) y el 54.5% en la ciudad de Tulcan (*ver figura 13*) prefieren la descripción de platos completa, sobre los otros encuestados.

Figura 12.

Descripción de platos. Guayaquil.

Descripción	Recuento	%
Completa (que se describa todos los ingredientes que contiene el plato)	32	58.2%
Resumida (los ingredientes principales)	15	27.3 %
Prefiero que el mesero me mencione la oferta de la casa, para evitar leer la carta.	8	14.5%
Total	55	100%

Figura 13.

Descripción de platos. Tulcán.

Descripción	Recuento	%
Completa (que se describa todos los ingredientes que contiene el plato)	30	54.5%
Resumida (los ingredientes principales)	22	40 %
Prefiero que el mesero me mencione la oferta de la casa, para evitar leer la carta.	3	5.5%
Total	55	100%

Con las encuestas antes verificados se tiene un indicio que, en Ecuador, tanto en la región costa como en la región sierra, los clientes ven como elementos de suma importancia a la imagen de los platos en el menú, seguido de las descripciones

completas, el precio y el color. La imagen del plato en la carta les proporciona información de cómo va a ser el producto que ellos van a cancelar.

Para corroborar la información obtenida en las encuestas se procede a realizar la prueba de tablas cruzadas a través del estadístico Chi cuadrado y V de Cramer. Mediante el estadístico Chi cuadrado y V de Cramer se someten a prueba las hipótesis, para conocer la existencia o no de independencia de las variables; concretamente para conocer si la imagen y descripción de los platillos de la carta de restaurante está asociadas con la decisión de compra.

Prueba Chi cuadrado de la carta de restaurante con imagen-color y decisión de compra

1. Prueba no paramétrica

Coefficiente de prueba no paramétrico, Chi cuadrado

2. Hipótesis

H0= la carta de restaurante que tiene incluido imágenes y color, no está asociada con la decisión de compra.

H1= la carta de restaurante que tiene incluido imágenes y color, está asociada con la decisión de compra.

3. Estadístico de prueba

Chi cuadrado de Pearson

4. Nivel de significancia

95%

5. Resultados

Figura 14.

Resumen de procesamiento de casos

	Casos					
	Válido		Perdido		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
Decisión de compra basada en la imagen y el color * Carta de restaurante con color-imagen, y sin color-imagen	110	100,0%	0	0,0%	110	100,0%

Figura 15.

Tabla cruzada. Decisión de compra basada en la imagen y el color

		Carta de restaurante con color-imagen, y sin color-imagen				
			Carta con color y imagen	sin color y sin imagen	Carta con color e imagen	Total
Decisión de compra basada en la imagen y el color	No compra	Recuento	8	11		19
		Recuento esperado	1,6	17,4		19,0
	Compra	Recuento	1	90		91
		Recuento esperado	7,4	83,6		91,0
Total		Recuento	9	101		110
		Recuento esperado	9,0	101,0		110,0

Figura 16.
Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)	Probabilidad en el punto
Chi-cuadrado Pearson	de 35,182 ^a	1	,000	,000	,000	
Corrección de continuidad ^b	de 29,936	1	,000			
Razón de verosimilitud	de 25,427	1	,000	,000	,000	
Prueba exacta de Fisher				,000	,000	
Asociación por lineal	lineal 34,863 ^c	1	,000	,000	,000	,000
N de casos válidos	110					

- 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,55.
- Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
- El estadístico estandarizado es 5,904.

Figura 17.
Medidas simétricas

		Valor	Significación aproximada	Significación exacta
Nominal	por Phi	,566	,000	,000
Nominal	V de Cramer	,566	,000	,000
N de casos válidos		110		

Decisión

Significancia asintótica Chi cuadrado de Pearson ,000. Sin embargo, las casillas han superado un recuento menor a 5, razón por la cual se opta por usar la prueba de Fisher. Dado que la prueba exacta de Fisher es igual a ,000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa: la carta de restaurante que tiene incluido imágenes y color, está asociada con la decisión de compra. Finalmente se observa la asociación de las variables mediante el estadístico V de Cramer, la asociación es de 56,6%; correlación positiva media.

Prueba Chi cuadrado de la carta de restaurante con descripción de los platillos y decisión de

1. Prueba no paramétrica

Coefficiente de prueba no paramétrico, Chi cuadrado

2. Hipótesis

H0= la carta de restaurante que tiene incluido la descripción del plato, no está asociada con la decisión de compra.

H1= la carta de restaurante que tiene incluido la descripción del plato, está asociada con la decisión de compra.

3. Estadístico de prueba

Chi cuadrado de Pearson

4. Nivel de significancia

95%

5. Resultados

Figura 18.

Resumen de procesamiento de casos

	Casos					
	Válido		Perdido		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
Decisión de compra basada en la descripción del platillo	110	100,0%	0	0,0%	110	100,0%

Figura 19.

Tabla cruzada. Decisión de compra basada en la descripción

			Descripción del platillo		Total
			Sin descripción	Con descripción	
Decisión de compra basada en la descripción	No compra	Recuento	11	8	19
		Recuento esperado	1,9	17,1	19,0
	Si compra	Recuento	0	91	91
		Recuento esperado	9,1	81,9	91,0
Total	Recuento	11	99	110	
	Recuento esperado	11,0	99,0	110,0	

Figura 20.

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)	Probabilidad en el punto
Chi-cuadrado de Pearson	58,538 ^a	1	,000	,000	,000	
Corrección de continuidad ^b	52,282	1	,000			
Razón de verosimilitud	45,654	1	,000	,000	,000	
Prueba exacta de Fisher				,000	,000	
Asociación lineal por lineal	58,006 ^c	1	,000	,000	,000	,000
N de casos válidos	110					

- 1 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,90.
- Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
- El estadístico estandarizado es 7,616.

Figura 21.

Medidas simétricas

		Valor	Significación aproximada	Significación exacta
Nominal	por Phi	,729	,000	,000
Nominal	V de Cramer	de ,729	,000	,000
N de casos válidos		110		

Decisión

Significancia asintótica Chi cuadrado de Pearson ,000. Sin embargo, las casillas han superado un recuento menor a 5, razón por la cual se opta por usar la prueba de Fisher. Dado que la prueba exacta de Fisher es igual a ,000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa: la carta de restaurante que tiene la descripción de platillos, está asociada con la decisión de compra.

Se observa la asociación de las variables mediante el estadístico V de Cramer, la asociación es de 72,9%; correlación positiva alta.

5. CONCLUSIONES

Es de suma importancia analizar el diseño de un menú, ya que es parte fundamental del restaurant, mediante la carta se atrae la atención del cliente hacia los productos que se desean vender. El cliente siempre escoge un producto que satisface sus necesidades y le pueda dar beneficios. Es por ello que al momento de elaborar un menú se debe de tener en cuenta el tipo de cliente que frecuenta el negocio (segmento del mercado dirigido) de esta manera el diseñador del menú tendría cierta idea de los gustos y preferencia del cliente.

Se corroboró que uno de los elementos principales en el diseño del menú para el consumidor ecuatoriano es la imagen del plato, la misma que va enlazada a la descripción detallada y completa de los ingredientes que conforman el mismo. Con ello se confirma la hipótesis de esta investigación H1: la carta de restaurante que tiene incluido imágenes y color, está asociada con la decisión de compra. Además, se confirma H2 la carta de restaurante que tiene incluido la descripción de los platillos, está asociada con la decisión de compra.

Para el cliente es importante ver la imagen del menú y la descripción del plato, debido a que la percepción obedece a los estímulos, es decir a través de los sentidos, se perciben las imágenes, impresiones o sensaciones y esto le permite conocer el producto (Rodríguez et al., 2018) que va a adquirir en la compra, además se debe indicar que luego de la compra, la satisfacción que obtenga el cliente al recibir su producto solicitado, permitirá que este aumente su nivel de expectativa y vuelva al restaurante nuevamente e incluso recomiende a terceros (Colet & Polío, 2014)

Se ratifica los estudios de (Verma et al., 1999) acerca de la importancia de la imagen del plato y los postulados de (Mathe-Soulek, 2016) y (McCall & Lynn, 2008) quienes señalan en sus estudios en el extranjero que las descripciones de los productos en los menús son una de las primeras señales que dan forma a las expectativas del consumidor sobre la calidad y el sabor de los alimentos.

Se deja abierta para futuras investigaciones verificar la cantidad de imágenes que pueden ser insertadas en el menú con su respectiva descripción detallada del plato, también se puede hacer un estudio acerca de la ubicación específica de estos dos elementos y si es posible aplicar los teóricos y postulados del movimiento de la mirada o de los puntos dulces en el menú utilizando imágenes.

6. REFERENCIAS

- Bowen, J. T., & Morris, A. J. (1995). Menu design: Can menus sell? *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 7(4), 4–9. <https://doi.org/10.1108/09596119510091699>
- Burnkrant, R., & Cousineau, A. (1975). Informational and Normative Social Influence in Byer Behavior. *Journal of Consumer Research*, 2(3), 206–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/208633>
- Cerci, S., & Koyluoglu, S. (2020). Understanding Consumer Behavior Through Eye-Tracking. In *Understanding Consumer Behavior Through Eye-Tracking* (Issue January, pp. 65–81). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3126-6.ch004>
- Choi, J., Lee, B., & Mok, J. (2010). an Experiment on Psychological Gaze Motion an Experiment on Psychological Gaze Motion : a Re-Examination of Item Selection Behavior of Restaurant Customers. *Journal of Global Business and Technology*, 6(1), 68–80. <https://www.proquest.com/docview/324707633?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true>
- Colet, R., & Polío, J. (2014). *Procesos de Venta*. Mc Graw Hill.
- Durón, C. (2011). *Ingeniería del Menú*. Trillas, 5. A. de C. V.
- Litsikas, M. (1996). Wanted_ Appearance-measurement tools and standards.pdf. *Quality*, 41. <https://www.proquest.com/docview/235222422/936A1EE986204482PQ/1>
- Martínez Bouza, J. M. (2011). La Influencia del aspecto en la eficiencia del mensaje gráfico publicitario. *TDX (Tesis Doctorals*

- En Xarxa*).
<http://www.tdx.cat/handle/10803/4161>
- Mathe-Soulek, K. (2016). Restaurant menu descriptions: Revisiting McCall and Lynn through word analysis. *Journal of Foodservice Business Research*, 19(1), 56–63.
<https://doi.org/10.1080/15378020.2016.1129218>
- McCall, M., & Lynn, A. (2008). The effects of restaurant menu item descriptions on perceptions of quality, Price, and purchase intention. *Journal of Foodservice Business Research*, 11(4), 439–445.
<https://doi.org/10.1080/15378020802519850>
- Mifli, M. (2001). *Menu development and analysis*. 3(1), 61–71.
- Ozdemir, B., & Caliskan, O. (2014). A review of literature on restaurant menus: Specifying the managerial issues. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 2(1), 3–13.
<https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2013.12.001>
- Páramo, D. (2017). Cultura y comportamiento humano. *Revista Científica Pensamiento y Gestión*, 42, 1–5.
<https://doi.org/10.14482/pege.42.10450>
- Restaurants USA. (2000). Does your menu attract or repel diners. *Reading between the Lines: The Psychology of Menu Design*. *Restaurants USA*, 8(August 2000), 81–87.
- Reynolds, D., Merritt, E. A., & Pinckney, S. (2005). Understanding menu psychology: An empirical investigation of menu design and consumer response. *International Journal of Hospitality and Tourism Administration*, 6(1), 1–9.
https://doi.org/10.1300/J149v06n01_01
- Rodríguez, M. D., Delfino, C. D., & Castellón, Y. (2018). universitarios. *Academia Journals*, 1, 1567–1742.
- Slovic, P. (1995). *One of the main themes that has emerged from behavioral decision research during the past*.
- Verma, R., Pullman, M. E., & Goodale, J. C. (1999). Designing and positioning food services for multicultural markets. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 40(6), 76–87.
[https://doi.org/10.1016/s0010-8804\(00\)87467-4](https://doi.org/10.1016/s0010-8804(00)87467-4)
- Yang, S. S. (2012). Eye movements on restaurant menus: A revisit on gaze motion and consumer scanpaths. *International Journal of Hospitality Management*, 31(3), 1021–1029.
<https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.12.008>